

Houve “jactos” de Quinto Império em Álvaro de Campos?

João Loureiro

Resumo:

Álvaro de Campos, quer pela sua irreverência, quer pela extravagância é um dos heterónimos mais complexos e interessantes de analisar. Mora em si uma maneira de viver destemida e que procura novas sensações face ao tédio e à descrença que atravessa uma parte da sua vida. Disto, todos sabemos.

É sabido que nasceu em Portugal, mas morou uma parte da vida na Escócia e que foi o único heterónimo a acompanhar Pessoa nas suas publicações em revistas modernistas que escandalizaram, à época, o país e que puseram em xeque, entre outros temas, o lugar de Portugal na Europa e no mundo.

Ora, se Fernando Pessoa contribui para essa visão do país com a ideia do Quinto Império, inspirada em Bandarra e em Padre António Vieira e constrói, a partir desse termo, um mito messiânico de salvamento de Portugal, convém questionar se, por outro lado, haverá alguma ligação de Álvaro de Campos com essa ideia? Concorde, discorde ou não tem opinião formada sobre um Quinto Império português?

Palavras-chave:

Álvaro de Campos; Fernando Pessoa; Quinto Império, Ultimatum

Que há uma ideia de um Quinto Império, central na poesia de Fernando Pessoa e, nomeadamente, na sua obra *A Mensagem*, uma das únicas que viu publicada¹ em vida, não há novidade. Fala-se, de facto, desta crença messiânica de um Portugal como um Império, que se projetaria para o mundo com noção do seu passado, mas, acima de tudo, com ambição face ao seu futuro. Tenhamos em conta, nesse sentido, o poema com esta designação e que culmina desta forma: “Grécia, Roma, Cristandade, / Europa - os quatro se vão / Para onde vai toda idade. / Quem vem viver a verdade / Que morreu D. Sebastião?” (Pessoa, Fernando (2012). *Mensagem*. Assírio & Alvim: p.73).

Partido deste prisma, há uma parte da poesia pessoana que podemos associar a esta preocupação com o seu país e com um rumo diferente daquele que estava a ser tomado.

¹ A título de curiosidade, Pessoa refere mesmo, em carta a Adolfo Casais Monteiro, que “Quando às vezes pensava na ordem de uma futura publicação de obras minhas, nunca um livro do género de «Mensagem» figurava em número um”.

Pessoa acreditava na concepção do renascer do império português, mas de uma forma diferente da defendida, por exemplo, por Padre António Vieira. Embora ambos se amparem numa visão desejosa para o seu país e tenham alguma inspiração no profeta Bandarra, é de notar que Vieira crê numa forma mais ligada aos valores religiosos, enquanto Pessoa assenta na ideia da defesa da língua e da literatura, conceitos que o mesmo considera essenciais à noção de um império. Note-se: enquanto Padre António Vieira destaca o papel do país como líder, mas de uma renovação que levasse à paz e à justiça entre os povos contribuindo, claro, para a propagação do cristianismo e na construção de uma sociedade justa; Pessoa encarava a questão, sobretudo, no contexto da identidade nacional, filosofia e cultura, funcionando como um simbolismo para as esperanças de renovação de mentalidades que depositava no seu país.

Pessoa chega a escrever, num dos seus múltiplos textos dedicados ao tema, que “Assim temos que no Quinto Império haverá a reunião das duas forças separadas há muito, mas de há muito aproximando-se: o lado esquerdo da sabedoria – ou seja a ciência, o raciocínio, a especulação intelectual; e o seu lado direito – ou seja o conhecimento oculto, a intuição, a especulação mística e cabalística.” (Pessoa, Fernando., & Quadros, António (1986). *Portugal, sebastianismo e quinto império*. Publicações Europa-América. p.127). Aqui concretiza-se o verdadeiro ideal de Pessoa: o de criar um Império “universal” e que seja uma fusão de características dos Quatro Impérios em que se baseia.

Seria fácil, nesta via, esboçar um retrato da ideia de Portugal e do mito nacional de reaparecimento de uma potência e encontrar inúmeros exemplos na poesia pessoana que provam esta ligação. Acresce a esta ideia, que Pessoa também é um dos mentores do mito do Sebastianismo, perpetuando a ideia de que haverá um líder que levará Portugal nessa ascensão a Império.

Mas se parte importante de Pessoa são os seus heterónimos e tendo em conta esta aceção do país “à beira-mar plantado” que o poeta tem, cabe questionar: qual a relação destes com Portugal? Compartilham ou diferem da opinião de Pessoa?

Se para Caeiro e Reis o nacionalismo não é uma das características visíveis a uma primeira nem segunda leitura (apenas na forma como ambos criam num paganismo clássico que os leva a uma certa ideia de herança cultural, e até de autenticidade, no caso de Caeiro), em Álvaro de Campos existe uma crença e uma visão logo desde cedo, embora possa parecer, também, oculta. Aquele que ficou conhecido como o mais excêntrico e

complexo retrato das outras pessoas de Pessoa assume uma postura, desde logo, crítica, face a Portugal.

Como ponto de partida e referência, convém recuperar o poema *Ultimatum*, do próprio, publicado no número único da revista *Portugal Futurista* (1917). Este texto assume um carácter político vincado, desde logo, pela alusão feita no nome ao acontecimento histórico em que Portugal se sentiu humilhado pelos ingleses (de tal forma que, na sequência, existe a criação do hino nacional), mas também pela forma de manifesto que assume (Bueno, Fátima. In *Modernismo - Arquivo Virtual da Geração de Orpheu.*). Num tom impetuoso e frenético, que já lhe é predicado, o heterónimo dirige-se à Europa de uma forma mordaz e assertiva.

Numa primeira parte da composição, Campos fala especificamente para personalidades europeias ligadas à cultura, por exemplo, em “George Bernard Shaw, vegetariano do paradoxo, charlatão da sinceridade, tumor frio do ibsenismo” (Campos, Álvaro de (1917). *Ultimatum*. In *Portugal Futurista*. Lisboa.). É de relevar a ausência de críticas a escritores ou criadores portugueses, o que revela, em certa parte, traços de uma defesa da nação e, pode depreender-se, da defesa com base nas artes, uma ideia defendida pela noção de Quinto Império de Fernando Pessoa.

É apenas quando Campos se refere ao terceiro grupo de nações, incluindo duas potências mais recentes e fora do velho continente – Estados Unidos da América e Brasil – que refere Portugal, ainda que assuma, também, uma tónica desalentada (“resto de Monarquia a apodrecer República, extrema-unção-enxovalho da Desgraça, colaboração artificial na guerra com vergonhas naturais em África!”).

Ultimatum é um feroz julgamento aos países europeus, “que hoje são só nomes nas lápides!”, denotando o futurismo que dá nome à publicação em que se insere e fazendo, com esse fim, uso, em toda a sua extensão e em letras garrafais se dúvidas houvesse, de vocábulos como “Merda”, uma clara rutura com o pensamento da época (recorde-se que o poema está inserido na tendência modernista de rejeitar convenções e tradições estéticas passadas, indo em busca de inovação e originalidade), proclamando um caminho que o continente deve seguir (“A Europa tem sede de que se crie, tem fome de Futuro!”), em tudo diferente do que havia sido percorrido até ao momento.

É precisamente neste momento do texto que Álvaro de Campos mais se aproxima da ideia messiânica de Portugal, como líder de um novo Império mundial, da inovação e

da cultura, distinto em tudo dos restantes. Quando se refere ao caminho que a Europa deve seguir de rompimento com o passado, o sujeito poético faz questão de destacar que pertence à “Raça dos Navegadores” e à “Raça dos Descobridores”, um pormenor bastante curioso e que resume toda a ligação que, apesar de profundamente crítica, Campos mantém com o seu país.

Se todas estas semelhanças e particularidades não bastassem, o texto prossegue com duas referências curiosas: a primeira, de um “Super-Homem” que, acredito, não seja uma esperança de que o famoso herói da DC resgate o velho continente, mas sim a quem ajudar a construir uma alternativa, um rumo a seguir (o Super-Homem pode, aqui, ser visto como este símbolo de renovação e força, como figura que representa a possibilidade de uma nova ordem, um novo começo para Portugal; bem como, também pode ser analisado à luz do conceito de Friedrich Nietzsche, que introduziu a ideia do *Übermensch* (Super-Homem) como um ser que ultrapassa as normas e valores tradicionais, de forma a criar os seus próprios princípios); por outro lado, os últimos versos são dedicados a uma referência espacial importante: “Proclamo isto bem alto e bem no auge, na barra do Tejo, de costas para a Europa, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstractamente o Infinito.” Estes apresentam, novamente, uma semelhança inequívoca com o poema de *A Mensagem* “O dos Castelos”, que culmina com “Fita, com olhar esfíngico e fatal, / O Ocidente, futuro do passado. / O rosto com que fita é Portugal.”. É justamente no final que Campos resgata esta crença de que Portugal deve ser o “rosto”, isto é, deve liderar essa “revolução”, esse novo destino, esse renascimento da Europa.

Provada a ligação, em parte, comum entre o heterónimo pessoano e a ideia de Quinto Império, quanto à parte messiânica e à crença de uma rota a seguir para o alcançar, convém reforçar esta ideia do nacionalismo crítico em Campos, presente no poema V de *Barrow-on-Furness*. É aqui feita uma clara referência ao seu país e à ligação atual com o mesmo: “Há quanto tempo, Portugal, há quanto / Vivemos separados! Ah, mas a alma, / Esta alma incerta, nunca forte ou calma, / Não se distrai de ti, nem bem nem tanto.” (Campos (2014). *Obra Completa de Álvaro de Campos*. Lisboa: Tinta da China.) Esta reflexão sobre a identidade nacional e conflito constante entre pertencer à pátria, mas sentir um profundo desânimo perante esta são exemplos do que é olhar para o nacionalismo à luz do modernismo, num duelo entre o orgulho de pertencer à nação e a exigência de a nação ser mais do que aquilo que, acredita Campos, é, neste momento: um país que precisa de ser “indisciplinador”, nomeadamente tendo como exemplo “o

Ultimatum, uma das mais sentidas humilhações da nossa história” (Lourenço, Eduardo (2012). *Da literatura como interpretação de Portugal*: pp. 45 – 46).

Desta forma, e analisando apenas dois textos de Álvaro de Campos mais ligados a este raciocínio relacionado com a pátria, pode concluir-se, relativamente à pergunta inicialmente feita que existe essa ligação do heterónimo a Portugal e à conceção do Quinto Império de Pessoa, na medida em que este proclama um novo caminho para o país, que deve ser liderado por uma personalidade, ideia que deixa expressa em alguns dos seus poemas. Aliás, entenda-se até algum orgulho na pertença de Campos à pátria, nomeadamente no verso “De aqui, de Portugal, de onde a Europa olha a América,” (Campos, Álvaro de (2014). *Obra Completa de Álvaro de Campos*. Lisboa: Tinta da China.) Portugal não só faz parte de Campos, como este gosta de realçar o país que, embora seja um “lixo imperial” é, também, a “Raça dos Descobridores” que liderará a Europa a um novo rumo.

Referências Bibliográficas:

Bueno, Fátima. In *Modernismo - Arquivo Virtual da Geração de Orpheu*

Campos, Álvaro de (1917). *Ultimatum*. In Portugal Futurista. Lisboa

Campos, Álvaro de (2014). *Obra Completa de Álvaro de Campos*. Lisboa: Tinta da China

Lourenço, Eduardo (2012). Da literatura como interpretação de Portugal. In O Labirinto da Saudade.

Pessoa, Fernando (2012). *Mensagem*. Assírio & Alvim

Pessoa, Fernando., & Quadros, António (1986). *Portugal, sebastianismo e quinto império*. Publicações Europa-América